

ISSN (E): 2181-4570 ResearchBib Impact Factor: 6,4 / 2023

МИГРАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ И ВЛИЯЮЩИЕ НА НЕЕ ФАКТОРЫ

Islomjon Nurmuxammadov Xunimuxammad o'g'li

Email: accountant.islam@mail.ru

Руководитель отдела международных связей МЕДИЦИНСКОГО
ИНСТИТУТА ИМПУЛС

Аннотация: *В современных условиях глобализации вопрос миграции становится все более актуальным. миграционный процесс имеет тенденцию к увеличению и уменьшению в определенные моменты времени и оказывает положительное, отрицательное, а при необходимости и политическое влияние на общественную жизнь определенного региона, страны, региона. Поэтому вопросы понимания миграционного процесса, его анализа, регулирования и управления требуют особого внимания.*

Ключевые слова: *процесс глобализации, миграционная проблема, процессы глобализации и интеграции, урбанизация.*

Процесс миграции является основным типом территориального перемещения населения, а взаимоотношения человека и природы формируются и развиваются с самого начала. Миграция населения происходила в больших масштабах со времен великих географических открытий. Миграция делится на внешнюю и внутреннюю. Значение внешней миграции несопоставимо с точки зрения ее влияния на численность и состав населения стран. В странах с высоким уровнем внешней миграции ее влияние на численность и состав населения может иметь серьезные последствия. Следует отметить, что в США, Канаде, Австралии и ряде других стран в истории наблюдается закономерный рост значения миграционного баланса, включая отдельные периоды доминирования¹. Уже сейчас баланс миграции в этих странах считается важным фактором роста населения. В государстве Израиль баланс миграции обеспечивает почти 2/3 прироста населения. Если вышеперечисленные страны считаются лидерами по миграции населения, то ряд других стран, например, Ирландия, прославились в мире по миграции населения. Внешние миграции отличаются друг от друга по своим характеристикам, причинам, территориальному охвату.

Говоря о характеристиках миграции, прежде всего, подразумевают добровольную и вынужденную миграцию. Внешняя миграция в основном связана с экономическими причинами. Следует отметить, что большую роль в

этом сыграли миграции, связанные с отправкой рабочей силы в другие страны по контрактам с целью освоения новых земель. В зависимости от территориального охвата принято различать миграции на континенты и внутриконтиненты. В настоящее время второй тип миграции имеет первостепенное значение. Различают постоянный временный и сезонный виды миграции. Контрактные миграции называются временными миграциями. Постоянные миграции связаны с перемещениями населения, связанными с полной сменой места жительства и места работы, и занимают основное место среди миграций. В результате процессов интернационализации и демократизации, происходящих в экономической и социокультурной деятельности человечества, а также некоторых конфликтов, конфликтных ситуаций, чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий между странами, население и трудовые ресурсы перемещаются из одного места в другое по большим масштабам между странами. С одной стороны, это большинство миграций, использующих права и возможности, созданные мировой цивилизацией и международными рынками труда, жилья и занятости, а с другой – беженцы, вынужденные покинуть место своего рождения не по своей воле. будет, но по обстоятельствам, и состоит из жестоких мигрантов. Масштаб и сложность потока мигрантов в некоторых исторических регионах создают огромные проблемы. Решение этих проблем требует широкомасштабного международного сотрудничества.

Межстрановая миграция населения и трудовых ресурсов происходит при существенных различиях в уровнях экономического и социального развития стран, принимающих и отправляющих рабочую силу, а также в естественных темпах прироста населения. Географическими центрами иммиграции являются высокоразвитые страны, такие как США, Канада, Австралия, большинство стран Западной Европы, а также страны с большими нефтяными доходами и быстро развивающейся экономикой (Саудовская Аравия, Бахрейн, Кувейт, ОАЭ и др.) между регионами одной и той же страны. Обеспечивающая рабочая сила состоит из внутренней и внешней миграции, охватывающей несколько стран. Наука международная экономика занимается внешней миграцией и ее причинами. Основными причинами внешней миграции являются экономические трудности, политическая нестабильность, национально-религиозные конфликты и войны.

Причины внутренней миграции схожи и включают в себя: экономические трудности, сезонную работу, национальные конфликты, войны и т.д.

Перемещение людей из одной страны в другую и из одного места в другое внутри страны называется миграционным потоком. Миграционный поток может существенно повлиять на численность населения страны или региона. На протяжении всей истории человечества происходило множество массовых внешних и внутренних миграций. После великих географических открытий основной поток миграции был в сторону Америки, Австралии и других вновь открытых земель. Массовая внутренняя миграция осуществляется на основе государственной программы. Например, освоение земель казахстанского заповедника Мирзачоль и т.д.

Сторонники неоклассики признают, что трудовая миграция возможна, особенно в странах, экспортирующих высококвалифицированную рабочую силу. В связи с этим широко обсуждалась идея облагать налогом «умственную отсталость» и передавать доходы от этого в ООН и использовать их в целях развития.

В последующие годы концентрация как важный фактор экономического развития страны стала преобладать. Учитывая, что человеческий потенциал является важным фактором экономического развития, человеческий потенциал можно рассматривать как одну из причин различных темпов экономического развития между странами мира. Международные мигранты в основном делятся на 5 категорий:

1. Иммигранты и неиммигранты открыто допускаются в страну. Для стран, которые долгое время принимали иммигрантов, 1980-е и 1990-е годы были периодом высокой иммиграции;

2. Гастарбайтеры, работающие по контракту. В конце 90-х их во всем мире было 25 миллионов. было более 5 человек. Зачастую страны испытывают потребность в иностранной рабочей силе. В этих случаях трудоёмкие страны: например, некоторые регионы Азии, т. е. договариваются о таких контрактах с рядом стран Востока;

3. Нелегальные иммигранты. В конце 1990-х годов их число составляло 30 миллионов. был больше, чем человек. Почти во всех промышленно развитых странах есть нелегальные иммигранты. Некоторые из них пересекают границу,

ISSN (E): 2181-4570 ResearchBib Impact Factor: 6,4 / 2023

другие не покидают зарубежную страну после истечения срока действия визы: их обычно нанимают на работу с минимальной заработной платой.

4. Лица, ищущие убежища. Число мигрантов этой категории было очень небольшим до 80-х годов, а затем значительно возросло. К концу 90-х годов 1 млн. человек. установил человека. Люди ищут убежища по политическим причинам или экономической ситуации.

5. Беглецы. По данным ООН, к концу 90-х годов число беженцев в мире составляло 22 миллиона. (из них около 4 миллионов живут под эгидой ООН, хотя и вернулись на родину). Сегодня большая часть беженцев проживает в специальных лагерях. Эти лагеря спонсируются ООН или частными агентствами. По данным, менее одного процента искали убежище в развитых странах Запада.

В конце 20-го и начале 21-го века в мире возросла миграция населения. Если раньше миграция имела место только в отдельных регионах (Африка, Азия, США, Западная Европа), то сейчас миграция все больше становится международным глобальным процессом.

В большинстве случаев мотивом миграционных процессов населения являются политические и экономические факторы. В конце XX века изменения на политической карте мира дали новый импульс миграционным процессам. В последние годы увеличилась миграция из новых независимых стран в развитые страны. В этом месте одновременно мы можем наблюдать миграционный процесс как результат пересечения политических и экономических факторов.

Современная урбанизация как глобальный процесс характеризуется тремя общими аспектами, общими для большинства стран.

Первый аспект – быстрый рост городского населения, особенно в менее развитых странах. Около 14% всего населения мира проживало в городах в 1900 году, 19% в 1950 году, 45% в 1990 году и 51% в 2000 году.

Второй аспект связан с тем, что население и экономика в основном сосредоточены в крупных городах. Такая ситуация связана, прежде всего, с характером производства, сложностью его связи с наукой и системой образования. Известно, что крупные города полностью удовлетворяют духовные и культурные потребности людей. Оно лучше снабжается различными товарами и услугами, открывает путь к доступным источникам информации. В начале 20 века в мире насчитывалось 360 крупных городов (с населением более 100 000

ISSN (E): 2181-4570 ResearchBib Impact Factor: 6,4 / 2023

человек), на долю которых приходилось лишь 5% всего населения, а в начале 90-х годов число таких городов было 2500. В 2000 году оно превысило 3,5 тысячи. Они составляют $\frac{1}{3}$ и $\frac{2}{5}$ от общей численности населения соответственно. Среди крупных городов принято выделять крупные и очень крупные города с населением более 1000 человек. Таких городов было 10 в начале 20 века, 200 в начале 80-х и более 400 в 2000 году. Число супергородов (с населением более 5 миллионов человек) в 1990-е годы составляло 30, в 2000 году — 60. В настоящее время в этих городах проживает около 0,5 миллиарда человек. человек или более 80% населения земного шара.

Третий аспект связан с резким расширением и расширением городской территории. Для современного процесса урбанизации характерен переход от отдельных городов и поселков к городским агломерациям, включающим города и села, и мегаполисам, включающим крупные города. Ядро городских агломераций обычно составляют столицы, др. важные промышленные центры и крупные морские порты. Очень крупные городские агломерации сформировались вокруг городов Мехико, Токио, Сан-Паулу и Нью-Йорка, каждый из которых насчитывает 16 млн жителей. от 30 млн. В настоящее время в результате слияния двух и более агломераций возникают урбанизированные регионы и зоны, прежде всего мегаполисы.

По уровню урбанизации все страны мира можно разделить на три группы: высокоурбанизированные страны с долей городского населения выше 50%; 2. В среднем доля городского населения в урбанизированных странах составляет 20-50%; 3. В странах с низким уровнем урбанизации проживает менее 20% городского населения. К высокоурбанизированным странам относятся все европейские страны, Австралия, Новая Зеландия и большинство стран Северной и Южной Америки. Большинство умеренно урбанизированных стран расположены в регионах Южной, Западной, Центральной и Юго-Восточной Азии и Африки. Следует отметить, что большая часть стран с низким уровнем урбанизации находится в Африке и Азии.

Усиление миграционных процессов во всем мире вызывает множество проблем. В частности, люди, приезжающие в другие страны, не знают языка, не знают обычаев местного населения, происхождения различных конфликтов с местным населением, религиозного фактора, несоблюдения работниками

ISSN (E): 2181-4570 ResearchBib Impact Factor: 6,4 / 2023

простых гигиенических правил, Могут указывать на возникновение различных инфекционных заболеваний, отсутствие своевременного доступа к медицинским услугам, а также в различных общественных местах такие факторы, как незнание или несоблюдение правил поведения.

Важно определить основные направления этих процессов в управлении миграционными процессами. Можно выделить 5 направлений международной трудовой миграции:

- 1) Миграция из развивающихся стран в промышленно развитые страны;
- 2) Миграция внутри промышленно развитых стран;
- 3) Миграция между развивающимися странами;
- 4) Миграция из бывших социалистических стран в промышленно развитые страны;
- 5) Миграция ученых и квалифицированных специалистов из промышленно развитых стран в развивающиеся страны.

По статистике ООН, население Европы к 2050 году сократится до 128 миллионов, в том числе Италии – 16 миллионов, Германии – 23 миллиона, России – 33 миллиона. теряет кого-то. Самое главное, что только 10% всего населения Европы имеет европейские корни.

Отдельные работы по регулированию миграционных потоков и сообщества людей других культур на территории ЕС приобретают как теоретическое, так и практическое значение. Эта тема часто поднимается в средствах массовой информации и политических дебатах практически всех европейских стран.

Иммиграционная политика Германии основана на своих особых правилах и традициях, что вызвало интерес во многих европейских странах.

Если в 1973 г. 3,9 млн. Если в (ФРГ) проживали иностранцы, то через 30 лет этот показатель, то есть в 2002 году, составил 7,3 миллиона. Большинство немецких иммигрантов являются людьми «третьих стран», и они создают множество проблем с этнокультурной точки зрения.

REFERENCE

1. Botirjon o'g'li, M. B., Xasanboy, S. D., & Akmaljon o'g'li, A. X. (2022). ISH BILAN BANDLIGINI OSHIRISHDA MEHNAT BOZORINING TA'SIRI. *PEDAGOGS jurnali*, 12(1), 4-10.
2. Botirjon o'g'li, M. B., & Hasanboy o'g'li, S. D. (2022). Organization and increase of activity of small industrial zones.
3. Muhammadjonov, B. B. O. G. L., & Xudayberdiyev, O. A. (2022). O'ZBEKISTONDA FAOLIYAT YURITAYOTGAN KICHIK SANOAT HUDUDLARI RIVOJLANISHINING ISTIQBOLLARI. *Academic research in educational sciences*, 3(1), 265-273.
4. O'G'LI, M. B. B. (2021). ESTABLISHMENT AND ACTIVITY OF SMALL FREE ECONOMIC ZONES IN THE TERRITORY OF UZBEKISTAN. *International Journal of Philosophical Studies and Social Sciences*, 1(2), 156-159
5. Bobirmirzo Botirjon O'G'Li Muhammadjonov, & Otabek Absalomivich Xudayberdiyev (2022). O'ZBEKISTONDA FAOLIYAT YURITAYOTGAN KICHIK SANOAT HUDUDLARI RIVOJLANISHINING ISTIQBOLLARI. *Academic research in educational sciences*, 3 (1), 265-273. doi: 10.24412/2181-1385-2022-1-265-273
6. Botirjon o'gli, M. B., & Shaydullo o'g'li, R. D. (2023). KICHIK BIZNES SUB'YEKTLARINI RIVOJLANISH MASALALARI. *FINLAND" MODERN SCIENTIFIC RESEARCH: TOPICAL ISSUES, ACHIEVEMENTS AND INNOVATIONS"*, 14(1).
7. Botirjon o'g'li, M. B., & Hasanboy o'g'li, S. D. (2022). Organization and increase of activity of small industrial zones.

